

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ФОРМ-ФАКТОР ПИОНА В РАМКАХ МЕТОДА БЕГУЩЕЙ КОНСТАНТЫ СВЯЗИ И СХЕМЫ ИНФРАКРАСНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

МАМЕДОВА ЕГАНА ВАХИД

Кандидат физ.-мат. наук, старший научный сотрудник
отдел Информационных технологий и Математического моделирования
Институт Прикладной Математики
Бакинский Государственный Университет
Баку, Азербайджан

Аннотация. В данной работе рассматривается электромагнитный формфактор пиона в рамках метода бегущей константы взаимодействия и схемы инфракрасного отображения в главном порядке пертурбативной квантовой хромодинамики. Для вычисления формфакторов используется асимптотическая амплитуда распределения для мезонов. Найдены пересуммированные выражения для формфакторов. Показано, что метод бегущей константы взаимодействия позволяет оценить степенно-подавленные поправки к электромагнитным формфакторам мезонов. Полученные результаты сравниваются с результатами схемы инфракрасного отображения и с экспериментальными данными.

Ключевые слова: мезон, бегущая константа взаимодействия, масштабы перенормировки, формфакторы, амплитуда распределения, схема инфракрасного отображения, инфракрасные ренормалонные эффекты.

Введение. В настоящее время квантовая хромодинамика (КХД) является наиболее серьезным кандидатом на роль теории сильных взаимодействий [1]. Главным свойством квантовой хромодинамики (КХД) является асимптотическая свобода. Её суть заключается в том, что при больших переданных импульсах Q^2 константа сильного взаимодействия

$$\alpha_s(Q^2) = \frac{4\pi}{\beta_0 \ln\left(\frac{Q^2}{\Lambda^2}\right)}, \text{ где } Q^2 - \text{ переданный импульс в процессе; } \beta_0 = \frac{11}{3}N - \frac{2}{3}n_f, n_f -$$

число кварковых ароматов, $N=3$ цветное число; Λ – масштабный параметр КХД, становится меньше единицы, что позволяет использовать теорию возмущений [2]. На больших расстояниях (или при малых переданных импульсах), наоборот, взаимодействие становится сильным, и применение теории возмущений становится невозможным. Взаимодействие составных частиц с фотоном определяется функциями, зависящими от импульса (Q), называемые формфакторами (фф), которые несут важную информацию о внутренней структуре частицы. Поэтому изучение электромагнитных фф $[F_M(Q^2)]$, характеризующих внутреннюю структуру мезонов, представляет большой интерес [3]. Для того чтобы сравнить теоретические предсказания для фф с экспериментальными данными, необходимо учесть все поправки, вычисляемые в рамках пертурбативной квантовой хромодинамики (пКХД). [2]. В экспериментально доступном энергетическом режиме для объяснения экспериментальных данных важную роль играют степенные по переданному импульсу поправки $\sim 1/Q^{2p}$, $p=1,2,\dots$, т.е. инфракрасные ренормалоны. Исследование эффектов инфракрасных (ик) ренормалонов в различных эксклюзивных и инклюзивных процессах является одной из важных задач пертурбативной КХД [4]. Хорошо известно, что пересуммирование ик ренормалонов во всех порядках соответствует расчёту однопетлевых диаграмм Фейнмана с бегущей константой связи в вершинах или, альтернативно, расчёту тех же диаграмм с ненулевой массой глюона. Оба эти подхода являются обобщением метода масштабирования Бродского, Лепаж и Маккензи [3] и эквивалентны включению определённых поправок на поляризацию вакуума, возникающих в вычислениях более высокого порядка, в однопетлевую константу связи КХД.

Хорошо известно, что в рамках пКХД электромагнитный фф мезона определяется факторизационной формулой

$$F_M(Q^2) = \int_0^1 \int_0^1 dx dy \int_0^1 du \Phi_M * (y, \mu_F^2, \mu_R^2) T_H(Q^2/\mu_F^2, Q^2/\mu_R^2, x, y, \alpha_S(\mu_R^2)) \Phi_M(x, \mu_F^2, \mu_R^2), \quad (1)$$

здесь $\Phi_M(x, \mu_F^2)$ амплитуда распределения мезонов (AP), $T_H(x, y, Q^2, \alpha_S(\mu_R^2))$, амплитуда жесткого подпроцесса $q\bar{q}' + \gamma^* \rightarrow q\bar{q}'$, $Q^2 = -q^2$ переданный импульс. μ_F^2 масштаб факторизации, параметр $\frac{1}{\mu_F}$ граница между «малыми» и «большими» расстояниями, μ_R^2 масштаб перенормировки.

Процедура установки масштаба. Выбор масштабов факторизации и перенормировки играет очень важную роль. Правильный выбор масштаба перенормировки в выражении для электромагнитного фф мезонов может существенно уменьшить пертурбативные поправки к этим физическим величинам. Неудачный выбор μ_F^2 и μ_R^2 может привести к тому, что $F_M(Q^2, \mu_F^2, \mu_R^2)$ будет сильно отличаться от «истинного» значения $F_M(Q^2)$ (суммы всех порядков теории возмущений), а поправки высших порядков теории возмущений будут велики. Необходимо выбрать μ_F^2 и μ_R^2 так, чтобы эти поправки были как можно меньше. Наиболее подходящим выбором масштаба факторизации является $\mu_F^2 = Q^2$. Такой выбор исключает логарифмические члены Q^2/μ_F^2 в следующем порядке разложения пКХД. Выбор правильного масштаба особенно важен для пКХД, поскольку при передаваемых импульсах, характерных для современных экспериментов, константа связи КХД велика: $\alpha_S(Q^2) \sim 0.3$. Эта проблема может быть частично решена выбором масштаба перенормировки μ_R^2 [3]. В эксклюзивном процессе масштаб перенормировки должен быть выбран следующим образом

$$\mu_R^2 = xyQ^2, \quad \mu_F^2 = (1-x)(1-y)Q^2 \quad (2)$$

т.е пропорционально виртуальности глюона $\sim -Q^2(1-x)(1-y)$.

Описанная выше процедура – это “scale-setting procedure” («процедура установки масштаба») Бродского-Лепаж-Маккензи [3].

Уравнение ренормгруппы. В главном порядке pQCD с этими масштабами перенормировки T_H будет иметь следующий вид

$$T_H(x, y, Q^2, \alpha_S(\mu_R^2)) = \frac{16\pi C_F}{Q^2} \left[\frac{2}{3} \frac{\alpha_S[(1-x)(1-y)Q^2]}{(1-x)(1-y)} + \frac{1}{3} \frac{\alpha_S[xyQ^2]}{xy} \right], \quad (3)$$

здесь $C_F = 4/3$ цветовой множитель. $\alpha_S(\mu_R^2)$ с μ_R^2 из (2) содержит инфракрасные сингулярности в мягких областях $x \rightarrow 0, x \rightarrow 1$. Для регулировки $\alpha_S(\mu_R^2)$ в этих конечных областях мы выражаем бегущую константу взаимодействия $\alpha_S(\lambda Q^2)$ через $\alpha_S(Q^2)$ используя уравнение ренормгруппы [1,5]. Уравнение ренормгруппы для бегущей константы связи $\alpha_S(\lambda Q^2)$ имеет вид

$$\frac{\partial \alpha_S(\lambda Q^2)}{\partial \ln \lambda} = -\frac{\beta_0}{4\pi} [\alpha_S(\lambda Q^2)]^2 - \frac{\beta_1}{16\pi^2} [\alpha_S(\lambda Q^2)]^3, \quad (4)$$

где

$$\beta_0 = 11 - \frac{2}{3} n_f, \quad \beta_1 = 102 - \frac{38}{3} n_f \quad (5)$$

однопетлевые и двухпетлевые коэффициенты бета-функции КХД, соответственно [6]. Решение этого уравнения, полученное с учётом главного $(\alpha_S \ln \lambda)^k$ и следующего $\alpha_S^k \ln \lambda^{k-1}$ порядков будет [6]

$$\alpha_S(\lambda Q^2) = \frac{\alpha_S(Q^2)}{1 + (\alpha_S \beta_0 / 4\pi) \ln \lambda} - \frac{\alpha_S^2(Q^2) \beta_1}{4\pi \beta_0} \frac{\ln[1 + (\alpha_S \beta_0 / 4\pi) \ln \lambda]}{[1 + (\alpha_S \beta_0 / 4\pi) \ln \lambda]^2}. \quad (6)$$

В данной работе электромагнитный фф $\pi(K)$ -мезона рассматривается в рамках метода бегущей константы взаимодействия [6] с двумя бегущими переменными

$$\mu_R^2 = (1-x)(1-y)Q^2, \quad \bar{\mu}_R^2 = xyQ^2, \quad (7)$$

и с одной бегущей и одной фиксированной ($\langle y \rangle = \frac{1}{2}$) переменными

$$\mu_R^2 = (1-x)Q^2/2, \quad \bar{\mu}_R^2 = xQ^2/2. \quad (8)$$

Одним из важных моментов в нашем исследовании является выбор амплитуды распределения мезонов $\Phi_M(x, Q^2)$ [7,8]. Здесь для пиона мы используем асимптотические амплитуды

$$\Phi_{\pi(K)}^{asy}(x) = \sqrt{3}f_{\pi(K)}x(1-x), \quad (9)$$

где $f_\pi = 0.093 \text{ GeV}$ константа распада пиона. Бегущая константа взаимодействия КХД $\alpha_S(\hat{Q}^2)$ в (3) страдает от ик-сингулярностей, связанных с поведением $\alpha_S(\hat{Q}^2)$ в мягких областях $x \rightarrow 0, y \rightarrow 0; x \rightarrow 1, y \rightarrow 1$. Чтобы решить эту проблему в контексте метода бегущей константы связи, мы связываем бегущую константу связи $\alpha_S(\lambda Q^2)$ через $\alpha_S(Q^2)$ с помощью уравнения ренормгруппы (мы учитываем первый член с однопетлевым коэффициентом бета-функции QSD) [7]

Интегрирование с использованием (1) и (6) порождает инфракрасные расходимости, и в результате для $F_M(Q^2)$ мы получаем ряд теории возмущений с факториально растущими коэффициентами. Этот ряд можно суммировать с помощью преобразования Бореля [8]

$$[Q^2 F_M(Q^2)]^{res} = C \frac{(16\pi f_M)^2}{\beta_0} \int_0^\infty du \exp\left(-\frac{4\pi u}{\beta_0 \alpha_S}\right) B[Q^2 F_M](u), \quad (10)$$

где $B[Q^2 F_M](u)$ преобразование Бореля соответствующего ряда. Если взять обе переменные x, y в (2) в качестве бегущих, то для $B[Q^2 F_M](u)$ мы находим

$$B[Q^2 F_M](u) = \frac{1}{(1-u)^2} + \frac{1}{(2-u)^2} - \frac{2}{1-u} + \frac{2}{2-u}. \quad (11)$$

Преобразование Бореля (11) имеет двойной и одинарный полюса при $u = 1, 2$ которые являются ик-ренормалонными полюсами уравнения [4]. Обобщённое выражение (10) можно вычислить с помощью метода главного значения [4,7, 9-17]

$$[Q^2 F_M(Q^2)]^{res} = \frac{(16\pi f_M)^2}{\beta_0} \left[-\frac{3}{2} + (\ln \lambda - 2) \frac{li(\lambda)}{\lambda} + (2 + \ln \lambda) \frac{li(\lambda^2)}{\lambda^2} \right], \quad (12)$$

где $li(\lambda)$ - логарифмический интеграл

$$li(\lambda) = P. V. \int_0^\lambda \frac{dx}{\ln x}; \quad \lambda = \frac{Q^2}{\Lambda^2}. \quad (13)$$

В случае с одной замороженной (например, y) и одной бегущей (x) переменными получаем

$$[Q^2 F_M(Q^2)]^{res} = \frac{(16\pi f_M)^2}{2\beta_0} \left[\frac{li(\tilde{\lambda})}{\tilde{\lambda}} - \frac{li(\tilde{\lambda}^2)}{\tilde{\lambda}^2} \right], \quad \tilde{\lambda} = \frac{Q^2}{2\Lambda^2}. \quad (14)$$

Проведенный ик-ренормалонный анализ позволяет оценить степенные поправки к электромагнитным формфакторам легких мезонов.

Другим способом такой оценки является схема инфракрасного отображения, в рамках которой степенные поправки явно выделяются из полного выражения путем введения моментов $\alpha_S(k^2)$ в малых масштабах в качестве новых непертурбативных параметров [4]. Замораживая одну из переменных (y) мы можем выразить $Q^2 F_M(Q^2)$ через моментные интегралы f_p определяемые формулой

$$f_p(Q) = \frac{p}{Q^p} \int_0^Q dk k^{p-1} \alpha_S(k^2). \quad (15)$$

После простых вычислений получаем

$$Q^2 F_M(Q^2) = 64\pi f_M^2 \left\{ \left(\frac{\mu}{Q} \right)^2 f_2(\mu) - \left(\frac{\mu}{Q} \right)^4 f_4(\mu) + \frac{\alpha_s}{4} [1 - 2\Gamma(1,2z) + \Gamma(1,4z)] + \frac{\alpha_s^2 \beta_0}{32\pi} [3 - 4\Gamma(2,2z) + \Gamma(2,4z)] + \dots \right\}, \quad (17)$$

здесь $\mu = 2 \text{ GeV}$ масштаб ик отображения; $z = \ln(Q/\sqrt{2})\mu$, $\alpha_s \equiv \alpha_s(Q^2/2)$ и $\Gamma(n, x)$ неполная Гамма функция.

Результаты численных расчётов для пиона показаны на рисунке. Аналогичные результаты можно получить и для каона. В наших расчётах мы принимаем для непертурбативных параметров следующие значения $f_2(\mu)$ и $f_4(\mu)$: $f_2(\mu = 2\text{GeV}) = 0.5$, $f_4(\mu = 2\text{GeV}) = 0.347$. Как видно, (16) и схема ик отображения дают примерно одинаковые результаты, за исключением области малых Q^2 . В целом, эффекты ик-ренормалонов усиливают обычные пертурбативные предсказания для формфакторов пиона примерно в два раза, что частично объясняет экспериментальные данные. [9].

Рис.1. Электромагнитный форм фактор пиона, рассчитанный с использованием $\Phi_\pi^{asy}(x)$ (9). ривые соответствуют следующим вычислительным схемам: 1 – пересуммированное выражение, где x и y являются бегущими переменными, 2 – пересуммированное выражение с одной фиксированной (пример, y) и одной бегущей (пример, x) переменной, курсивная кривая – схема ик отображения, коротко-курсивная кривая – приближение замороженной константы взаимодействия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Yndurain F.J. Quantum chromodynamics: An introduction to the theory of quarks and gluons. Springer-Verlag, New York, Berlin Heidelberg Tokyo 1983, 288 p.
2. Reya E. Perturbative quantum chromodynamics. Phys. Rep. C, 1981, v. 69, No 3, p. 195-333.
3. Brodsky S., Lepage G., Mackenzie P. On the elimination of scale ambiguities in perturbative quantum chromodynamics. Phys. Rev. D, 1983, v. 28, No 1, p. 228-235.
4. Beneke M. Renormalons. Phys. Rep., 1999, v. 317, No 1, p. 1-168, CERN-TH/98-233, hep-ph/9807443
5. Duncan A., Mueller A. Asymptotic behavior of composite-particle form factors and the renormalization group. Phys. Rev. D, 1980, v. 21, No 6, p. 1636-1650.
6. Agaev S. The running coupling method with next-to-leading order accuracy and pion, kaon elm form factors. Mod. Phys. Lett. A, 1998, v. 13, No 33, p.2637-2643.
7. Lepage G., Brodsky S. Exclusive processes in quantum chromodynamics: Evolution equations for hadronic wave functions and the form factors of mesons. Phys Lett. B, 1979, v. 87, No 4, p. 359- 365.
8. Lepage G., Brodsky S. Exclusive processes in perturbative quantum chromodynamics. Phys. Rev. D, 1980, v. 22, No 9, p. 2157-2198.
9. Contopanagos H., Sterman G. Prinsipal value resummation. Nucl.Phys. B, 1994, v. 419, No 1, p. 77-101.
10. Mamedova Y.V. Electromagnetic form factor of pion within an infrared matching scheme. Conference: High technologies, fundamental research, education. St. Petersburg, 2010, стр. 138-142.
11. Mamedova Y.V. The electromagnetic form factors of light pseudoscalar mesons in the framework of the running coupling constant method. Proceedings of International Conference on Operators, Functions, and System of Mathematical Physics. Khazar University, Baku, Azerbaijan, 10-14 June, 2019, p.76-78
12. Mamedova Y.V. Electromagnetic form factor of light mesons with next-to-leading order accuracy of running coupling constant method and the new renormalization scale. Proceedings of the XX International Seminar of Physical and Mathematical Modeling of Systems, 2019, Voronezh p.70-75
13. Šauli V. Timelike behavior of the pion electromagnetic form factor in the functional formalism. Physical Review D 106, 034030, 2022, published 26 August 2022
14. Mamedova Y.V. Investigation of some exclusive process using new renormalization scales. Proceedings of the XXIII International Seminar of Physical and Mathematical Modeling of Systems, 2023, Voronezh, December 18-20, pp. 15-21
15. Ydrefors E., W. de Paula, Alvarenga Nogueira J.H., Frederico T., Salme G. Pion electromagnetic form factor with Minkowskian dynamics. Physics Letters B, V.820, 136494, 2021,10 September
16. Choi Ho-Meoyng, Frederico T., Ji Chueng-Ryong, de Melo J.P.B.C. Pion off-shell electromagnetic form factors:data extractionand model analysis. High Energy Physics-Phenomenology. 2019, 23 December
17. Koponen J., Bursa F., Davies C., Donald G. and Dowdall R. Pion electromagnetic form factor from full lattice QCD. In: 31st International Symposium on Lattice Field Theory LATTICE 2013, Mainz, Germany, 29 July – 3 Aug 2013, pp. 1-7